

ANALYSIS OF “MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING.”

MURADOV SIROJIDDIN HUSAN O‘G‘LI

Qarshi Engineering Economics Institute, Department of Labor Protection and Technical Safety, a trainee teacher.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

ABSTRACT. In this article, the recommendations and opinions aimed at studying the problems of the organizational and psychological foundations of labor protection, analyzing them and solving these problems are given.

KEYWORDS: *"Labor protection, technical safety, organizational and psychological foundations, human psyche, temperament, choleric, sanvenic, phlegmatic, melancholic"*

MEHANATNI MUHOFAZA QILISHNING TASHKILIY-PSIXOLOGIK ASOSLARIDAGI MAVJUD MUAMMOLAR

MURADOV SIROJIDDIN HUSAN O‘G‘LI

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti “Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası stajyor-o‘qituvchisi

Qarshi shahri, O‘zbekiston.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada, mehnatni muhofaza qilishning tashkiliy-psixologik asoslaridagi muammolarni o‘rganish, ularni tahlil qilish va

ushbu muammolarni yechishga qaratilgan tavsiya va fikrlar keltirib o'tilgan.

KALIT SO'ZLAR VA IBORALAR: “Mehnat muhofazasi, texnika xavfsizligi, tashkiliy va psixologik asoslar, inson ruhiyati, temperament, xolerik, sanvenik, flegmatik, melanxolik”

KIRISH. Mamlakatimizda chuqur va katta hajmdagi islohotlar hamda inson qadri barcha narsadan ustun shiori ostida olib boriyalotgan ishlar hamda 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilab berilgan vazifalar izchil ro‘yobga chiqarilmoqda[1]. “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ushbu dasturiy hujjatlar mamlakatimizning mutlaqo yangi taraqqiyot bosqichiga o‘tishi uchun yo‘l ochib berdi[2].

Inson ruhiyati uning uning mutloq ichki dunyosini tashkil etadi va manashu ichki dunyo ta'sirida insonning tashqi dunyosi ham shakillandi. Inson ichki olami ta'sirida hayot kechiradi. Insonning istaklari va bu istaklarini qondirish yo'lidagi amalga oshiradigan faoliyatini ham belgilab beradi. Insonning qilayotgan har bir harakati uning ruhiyatiga bog'liq bo'ladi. Tabiiyki mehnat jarayoniga ham. Demak ruhiyatning inson mehnat faoliytida katta rol o'ynaydi. Bundan shuni anglash mumkinki mehnatni muhofaza qilishda uning tashkiliy-psixologik jihatlariga alohida e'tibor berishni talab qiladi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Mehnatni muhofaza qilishning tashkiliy-psixologik asoslaridagi mavjud muammolarni Bomemann E., Borow H, Daheim H.J, Crites J.O, Hess H.A, Holland J.L, Jaide W, Ries H va shu kabilardir. Crites J.O Vocational psychology: The study of vocational and development. New York 1969., Super D.E, Bonn M.J. Occupational psychology. London 1971 asarlari mehnat psixologiyasi va kasb turlariga mos inson

harakterlarini o'rganishga qaratilgan izlanishlar olib borgan bo'lib. Kasb tanlashning psixologik tomonlari D.E. Syuper izlanishlarida ko'zga tashlanadi. U kasbiy yo'nalishning yangi o'ziga xos nazariyasini va tomonlarini ishlab chiqdi. U kasb tanlashni kasbiy yo'nalishning bir ko'rinishi deb tushunadi. Bu va boshqa asarlardan keng foydalangan E.F. Zeer kasb psixologiyasini tarixini va rivojlanish etaplarini qarab chiqqandir. Albatta chet elda o'rganilgan kasb psixologiyasi o'zining o'rganilishi jihatidan ayrim aniq ishlab chiqarish bilan bog'liq yo'nalishlarni o'rgangan. Tadqiqot jarayonida ilmiy va o'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, nazariy asoslash kabi metodlardan foydalanildi.

O'RGANISHLAR VA OLINGAN NATIJALAR. Mehnat muhofazasining tashkiliy-psixologik asoslariga xavfsizlik texnikasi bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmash, yetarli darajada o'qitilmash, ishchining bilib-bilmay xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasligi, xavfli ishlarga maxsus o'qishlardan o'tmaganlarga ruxsat berish, ishga mutaxassislik bo'yicha qabul qilmaslik kabilari kiradi.

Xavfsizlik psixologiyasi - insonning mehnat va boshqa turdagi faoliyati davrida yuzaga keladigan baxtsiz hodisalarning psixologik sabablarini o'rganish asosida faoliyat xavfsizligini oshirish usullari va usullarini ishlab chiquvchi psixologik bilim sohasi hisoblanadi.

Xar bir mehnat faoliyati xar bir ishchi shaxsida bulganidek, uzin g psixologik sturkturasiga ega bo'lib, turli xil metodlar bilan uni o'rganishda kashf

etiladi: konkret mehnat faoliyati yoki shaxsning barcha psixologik strukturalari teng emas: ularning ayrim kasb uchun komponentlari faoliyatni eng so'nggi samarasi sezilarli ta'sir kiladi, boshqalari esa mutlaqo ta'sir qilmasligi mumkin; uning ayrim komponentlari noqulay sharoitlarda barqaror bo'lish

mumkin, boshqasi uta yaroqsiz bo‘ladi. Mehnat faoliyatining psixologik strukturasi o‘rganilganda ham kasb uchun muhim, ham oson yaroqsiz bo‘ladigan komponentlarga ham alohida e‘tibor berish zarur. [3]

Xavfsizlik psixologiyasining tadqiqot predmetiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- faoliyat davrida yuzaga keluvchi va xavfsizlikka ta‘sir qiluvchi ruhiy jarayonlar;
- faoliyat xavfsizligiga ta‘sir etuvchi insonning ruhiy holati;
- faoliyat xavfsizligiga ta‘sir etuvchi insonning ruhiy xususiyatlari[3].

Insonning ruxiy xususiyatlari ya‘ni temperamenti asosan 4 ga bo‘linadi: xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik(1-rasm)[4] .

Xolerik – ruxiy intellektual faol, qiziqqon va yengil tabiatli.

Sangvinik – ruxiy intellektual faol, bosiq, lejin xushchaqchaq

Flegmatik - ruxiy intellektual sust, og‘ir tabiatli

Melanxolik - ruxiy intellektual sust, g‘amgin va og‘ir tabiatli.

Yuqorida keltirib o‘tilgan xususiyatlar insonning mehnat jarayoniga sezirarli ta‘sir qiladi. Asosiy muammo esa xodimlarni ishga olishda insonning bu xususiyatlariga aslo e‘tibor qaratilmaydi va natijada inson o‘z tabiatiga mos kelmaydigan mehnat faoliyatini amalga oshirishi oqibatida ko‘plab baxtsiz hodisalar, jarohatlanishlar yuzaga keladi. Bundan tashqari ishlab chiqarish samaradorligining pasayishiga, ish protsesining buzilishiga va turli xil texnika va texnologiyalarning ishdan chiqishiga olib keladi. Ham ijtimoiy ham iqtisodiy jihatdan zarar ko‘rilishiga sabab bo‘ladi.

1-rasm Insonning ruxiy xususiyatlari ya'ni temperamentini (Muallif tamonidan yaratilgan)

Mehnat muhofazasi albatta baxtsiz hodisalarsiz amalga oshmaydi. Baxtsiz hodisalarda insonning-xodimlarning psixofsiologik qobiliyatlari katta ahamiyatga egadir [5][6].

XULOSA VA FIKR MULOHAZALAR. Yuqorigagilardan olgan umumiy xulosa shundan iboratki xodimlarni ishga olishda uning temperamentiga e'tibor berish juda ham muhim va bu fikrlarni tahlili sifatida o'z xulosalarimni berib o'tmoqchiman.

Xolerik temperament sohibini ishga olishda unga juda ham masuliyatli va sabr-bardosh talab qiladigan ishlarni topshirib bo'lmaydi. U qiziqqonligi tufayli masuliyatli ishlarni bajarishda nunoqlik qilishi, kim bilandir tortishib-urishib qolishi oqibatida ishni nazoratsiz qoldirishi mumkin. Yengil tabiatli bo'lganligi tufayli bu xususiyat egalarini sabr talab qiladigan ishlarga olib bo'lmaydi.

Sangvinik temperament egalarini masuliyatli ishlar uchun juda ham mos. Ular berilgan vazifalarni aktual va aniq, o'z o'rnida bajarishadi. Lekin bu qobiliyat egalarida nisbatan ijodkorlik kam bo'ladi. Yong'in xavfsizligi tizimida xodimlarni ishga qabul qilishda aynan shu temperament egalari xalqaro tajribalarda doim munosib ko'rilgan. Va o'rganish natijalari asosida yong'inni bartaraf etishda asosiy masuliyatli ishlarni bajarishi aniqlangan(yong'inni o'rab olish, razvetka qilish, insonlarni yong'in ichidan evakuatsiya qilish kabilar).[7]

Flegmatik temperament egalari nisbatan qolgan temperament egalariga nisbatan ancha sabrli. Ular sabr va bardosh bilan ishlay olishadi. Mehnat qilishdan qochishmaydi lekin ularni mehnatga jalb qilish bir oz mushkulroq. Shuning uchun ulardan mehnatkash ichchilar sifatida foydalanish mumkin lekin nisbatan mustaqil vazifalarni topshirish bir oz qiyinroq.

Melanxolik temperament egalari juda ham og'ir va juda no'noq. Qisqa qilib aytganda bu xususiyat egalarini masuliyat talab qilmaydigan va doimo nazoratda

bo'ladigan joylarga ishga olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. // "Xalq so'zi", 8 fevral 2017 yil

[2] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son.

[3] Hayot faoliyati xavfsizligi ma'ruzalar kursi. Raximov.O.D. Qarshi-2018

[4] Avitsenna.uz

[5] Muradov Sirojiddin Husan o'g'li, Xakimov Xurshid Hamidulla o'g'li, Siddiqova Madinabonu Asatilla qizi. NEW INNOVATIVE ENGINEERING SOLUTIONS TO THE PROBLEMS OF SIGNALIZATION AND SECURITY SYSTEMS// EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY(EJLSS) ISSN 2660-9630 [28-30-bet.

[6] Rakhimov Oktyabr Dustkabilovich, Muradov Sirojiddin Husan o'g'li. Digitalization of Instructions on Labor Protection and Safety Techniques// EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS) ISSN2660 – 9630 www.ejlss.indexedresearch.org Volume 24, December – 2022 || (bet 80-86)

[7] Сирожиддин Мурадов. [ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ.](#) International journal of advanced research in education, technology and management. 2023/5/25